

КРОТАЛАРИЯ ЭКИНИНИ МАҚБУЛ ЭКИШ МУДДАТЛАРИ ВА СУҒОРИШ ТАРТИБЛАРИНИ ТУПРОҚДАГИ СУВ ЗАҲИРАСИ ВА УМУМИЙ СУВ ИСТЕЪМОЛИГА БОҒЛИҚЛИГИ

Д.Джурабоева

таянч докторант, Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари
илмий-тадқиқот институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18833020>

Аннотация. Мақолада кроталария ўсимлигини экиш муддатлари ва суғориш тартибларининг тупроқдаги сув заҳираси ва умумий сув истеъмолига боғлиқлиги ҳақидаги маълумотлар баён этилган.

Аннотация. В статье описывается взаимосвязь между сроками посадки кроталарии и режимами орошения, влияющими на запасы почвенной влаги и общее потребление воды.

Abstract. The article describes the relationship between the timing of planting crotalaria and irrigation regimes on soil water reserves and total water consumption..

Калим сўзлар: Тупроқ, экиш муддати, суғориш режимлари, сув заҳираси, умумий сув истеъмоли, тупроқ қатлами, тупроқ намлиги.

Ключевые слова: Почва, срок посева, режимы орошения, запас воды, общее вадапотребление, слой почвы, влажность почвы.

Keywords: Soil, planting period, irrigation regimes, water reserve, total water consumption, soil layer, soil moisture

Кириш. Айни вақтда нафақат республикамізда, балки дунёда иқлимнинг кескин тарзда ўзгариб бораётганлиги мавжуд муаммолар орасида глобал кўриниш олди. Биргина ҳаво хароратининг йилдан-йилга ошиб бориши ер шарининг кўпгина худудларида сув танқислигини юзага келтирди. Бундан республикаміз ҳам мустасно эмас. Шунинг учун ҳар бир томчи сувни тежаб ишлатиш, сув тежовчи янги инновацион технологияларни жорий этиш, тадқиқотларда сувдан фойдаланиш самарадорлигини ошириш йўллари ўрганиш, суғоришда сув сарфини камайтириш каби масалалар долзарб ҳисобланади.

Дунё бўйича иқлимдаги глобал ўзгаришлар дунё ҳамжамятида, хусусан кишлоқ хўжалиги соҳасида озик-овқат хавфсизлигини таъминлаш мақсадида иқлимнинг экстремал шароитларига бардошли ноанъанавий экин турларини танлаш, уларни селекция, уруғчилик йўналишларини ривожлантириш, турли шароитларга мос мақбул парваришлаш агротехнологияларини ишлаб чиқишни тақозо этмоқда. Мазкур долзарб масала моҳиятидан келиб чиқиб, кейинги йилларда республикамізда ҳам ноанъанавий экинларнинг бир нечта турлари кириб келди ва айни вақтда улар устида илмий тадқиқот ишлари олиб борилмоқда.

Материал ва услублар. Дала тажрибалари Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институтининг Самарқанд илмий тажриба станцияси майдонларида, сизот сувлари сатҳи 5,0-6,0 метр чуқурликда жойлашган, ярим гидроморф, механик таркиби ўрта оғир кумок, ўтлоқи бўз тупроқлари

шароитида ўтказилди. Тажрибада кроталарияни учта экиш муддати ва экиш муддатларига боғлиқ ҳолда уч хил суғориш тартиблари ўрганилди.

Тажриба тизими 9 та вариантдан иборат бўлиб, 3 такрорланишда, бир ярусда жойлаштирилди, ҳар бир вариант 8 та қатордан, қатор оралиғи 70 см, битта вариантнинг умумий майдони 168 м², шундан ҳисоб майдони 84,0 м² ни ташкил этди.

Тадқиқот натижалари. Кроталария республикамиз шароитида янги, ҳали тўла тадқиқ қилинмаган экин бўлганлиги сабабли унинг сув истеъмолига бўлган талаби маълум эмас. Аммо, ҳар қандай қишлоқ хўжалиги экинидан мўл ва сифатли ҳосил олиш учун тупроқдаги намлик парвариш қилинаётган ўсимликнинг намликка бўлган талабига мос бўлиши керак.

Шу мақсадда услублардан келиб чиққан ҳолда амал даври боши ва охирида тажриба даласи сув мувозанатини аниқлаш мақсадида тупроқдаги сув захираси ҳар 10 см дан 0-200 см гача чуқурликда тупроқ намуналари олиниб, белгиланган услуб асосида ҳисоб-китоб қилган ҳолда аниқланди. Тупроқдаги намликдан ўсимликнинг фойдаланиши амал даври бошидаги намлик захирасидан амал даври охиридаги намлик захираси айириб ҳисобланди. Бундан ташқари, ёғингарчилик, мавсумий суғориш меъёрлари ёрдамида 1 ц кроталария дон ҳосилига сарфланган сув миқдори ҳисоблаб топилди.

Тажрибанинг дастлабки, 2023 йилида олинган маълумотларга кўра, бир центнер кроталария дон ҳосилини етиштириш учун энг кам умумий ва мавсумий сув сарфи кроталарияни экиш муддати 01-10.05 бўлган вариантларда кузатилиб, бунда суғориш тартиби ЧДНСга нисбатан 60-70-60% бўлган вариантда умумий сув сарфи 3764 м³/гани, мавсумий сув сарфи 2385,0 м³/гани, дон ҳосилдорлиги 17,3 ц/гани ташкил этиб, 1 ц дон учун сарфланган умумий сув миқдори 217,6 м³ни, 1 ц дон учун сарфланган мавсумий сув миқдори 137,9 м³ни ташкил этди. Суғориш тартиби ЧДНСга нисбатан 70-80-70% бўлган вариантда умумий сув сарфи 3930 м³/гани, мавсумий сув сарфи 2662,0 м³/гани, дон ҳосилдорлиги 17,9 ц/гани ташкил этиб, 1 ц дон учун сарфланган умумий сув миқдори 219,6 м³ни, 1 ц дон учун сарфланган мавсумий сув миқдори 148,7 м³ни, суғориш тартиби ЧДНСга нисбатан 80-80-80% бўлган вариантда умумий сув сарфи 4176 м³/гани, мавсумий сув сарфи 2966,0 м³/гани, дон ҳосилдорлиги 15,6 ц/гани ташкил этиб, 1 ц дон учун сарфланган умумий сув миқдори 267,7 м³ни, 1 ц дон учун сарфланган мавсумий сув миқдори 190,1 м³ни ташкил этди (1-жадвал).

1-жадвал

Тажриба даласида ўсимликнинг сув истеъмоли, 2023

№	Вариант т/р	01-10.04			15-25.04			01-10.05		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Суғориш тартиблари ЧДСга нисбатан, %	60-70-60	70-80-70	80-80-80	60-70-60	70-80-70	80-80-80	60-70-60	70-80-70	80-80-80
2	Тупроқнинг ҳисобий қатламлари, см	50-100-70								
3	Амал-ўсув даври бошида намлик захираси, м ³ /га	5983	5983	5983	5983	5983	5983	5983	5983	5983
4	Амал-ўсув даври охирида намлик захираси, м ³ /га	4980	5073	5136	5011	5063	5117	4976	5087	5145
5	Тупроқдаги нам захирасидан фойдаланиш, м ³ /га	1003	910	847	972	920	866	1007	896	838
6	Тупроқдаги нам захирасининг умумий сув сарфидаги улуши, %	24,8	22,0	19,0	24,1	22,3	19,4	26,8	22,8	20,1
7	Атмосфера ёгинлари, м ³ /га	662,0	662,0	662,0	641,0	641,0	641,0	372,0	372,0	372,0
8	Умумий сув сарфида ёгингарчилик улуши, %	16,4	16,0	14,9	15,9	15,6	14,4	9,9	9,5	8,9
9	Мавсумий суғориш меъёри, м ³ /га	2374,0	2567,0	2939,0	2415,0	2558,0	2951,0	2385,0	2662,0	2966,0
10	Умумий сув сарфида суғоришнинг улуши, %	58,8	62,0	66,1	60,0	62,1	66,2	63,4	67,7	71,0
11	Сувнинг умумий сарфи, м ³ /га	4039	4139	4448	4028	4119	4458	3764	3930	4176
12	Кроталария дон ҳосили, ц/га	18,4	19,4	16,2	20,2	21,5	16,6	17,3	17,9	15,6
13	1 ц дон учун сарфланган умумий сув микдори, м ³ /ц	219,5	213,4	274,6	199,4	191,6	268,6	217,6	219,6	267,7
14	1 ц дон учун сарфланган мавсумий сув микдори, м ³ /ц	129,0	132,3	181,4	119,6	119,0	177,8	137,9	148,7	190,1

Тажрибада кроталарияни 15-25.04 бўлган вариантларда энг юқори миқдорда сув истеъмоли кузатилиб, бунда суғориш тартиби ЧДНСга нисбатан 60-70-60% бўлган вариантда умумий сув сарфи 4028 м³/гани, мавсумий сув сарфи 2415,0 м³/гани, дон ҳосилдорлиги 20,2 ц/гани ташкил этиб, 1 ц дон учун сарфланган умумий сув миқдори 199,4 м³ни, 1 ц дон учун сарфланган мавсумий сув миқдори 119,6 м³ни ташкил этди. Суғориш тартиби ЧДНСга нисбатан 70-80-70 % бўлган вариантда умумий сув сарфи 4119 м³/гани, мавсумий сув сарфи 2558,0 м³/гани, дон ҳосилдорлиги 21,5 ц/гани ташкил этиб, 1 ц дон учун сарфланган умумий сув миқдори 191,6 м³ни, 1 ц дон учун сарфланган мавсумий сув миқдори 119,0 м³ни, суғориш тартиби ЧДНСга нисбатан 80-80-80% бўлган вариантда умумий сув сарфи 4458 м³/гани, мавсумий сув сарфи 2951,0 м³/гани, дон ҳосилдорлиги 16,6 ц/гани ташкил этиб, 1 ц дон учун сарфланган умумий сув миқдори 268,6 м³ни, 1 ц дон учун сарфланган мавсумий сув миқдори 177,8 м³ни ташкил этди.

Тажрибанинг иккинчи, 2024 йилида олинган маълумотларда 2023 йилга нисбатан биров бошқачароқ маълумотлар кузатилиб, бунда кроталарияни 01-10.05 муддатида экилган вариантларда энг кам сув сарфи аниқланди. Бу катта эҳтимол билан 2024 йилнинг баҳор ойларини серёғин келганлиги билан изоҳлаш мумкин. Олинган маълумотларга кўра, суғориш тартиби ЧДНСга нисбатан 60-70-60 % бўлган вариантда умумий сув сарфи 3976 м³/гани, мавсумий сув сарфи 2364,0 м³/гани, дон ҳосилдорлиги 18,5 ц/гани ташкил этиб, 1 ц дон учун сарфланган умумий сув миқдори 214,9 м³ни, 1 ц дон учун сарфланган мавсумий сув миқдори 127,8 м³ни ташкил этди. Суғориш тартиби ЧДНСга нисбатан 70-80-70 % бўлган вариантда умумий сув сарфи 4145 м³/гани, мавсумий сув сарфи 2643,0 м³/гани, дон ҳосилдорлиги 19,1 ц/гани ташкил этиб, 1 ц дон учун сарфланган умумий сув миқдори 217,0 м³ни, 1 ц дон учун сарфланган мавсумий сув миқдори 138,4 м³ни, суғориш тартиби ЧДНСга нисбатан 80-80-80% бўлган вариантда умумий сув сарфи 4405 м³/гани, мавсумий сув сарфи 2960,0 м³/гани, дон ҳосилдорлиги 16,7 ц/гани ташкил этиб, 1 ц дон учун сарфланган умумий сув миқдори 263,8 м³ни, 1 ц дон учун сарфланган мавсумий сув миқдори 177,2 м³ни ташкил этди. (2-жадвал).

2-жадвал

Тажриба даласида ўсимликнинг сув истеъмоли, 2024

№	Вариант т/р	01-10.04			15-25.04			01-10.05		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Суғориш тартиблари ЧДНСга нисбатан, %	60-70-60	70-80-70	80-80-80	60-70-60	70-80-70	80-80-80	60-70-60	70-80-70	80-80-80
2	Тупроқнинг ҳисобий қатламлари, см	50-100-70								
3	Амал-ўсув даври бошида намлик захираси, м ³ /га	5920	5920	5920	5920	5920	5920	5920	5920	5920
4	Амал-ўсув даври охирида намлик захираси, м ³ /га	4928	5020	5082	4958	5010	5063	4924	5034	5091
5	Тупроқдаги нам захирасидан фойдаланиш, м ³ /га	992	900	838	962	910	857	996	886	829
6	Тупроқдаги нам захирасининг умумий сув сарфидаги улуши, %	22,6	20,1	17,4	22,8	21,2	18,6	25,1	21,4	18,8
7	Атмосфера ёғинлари, м ³ /га	1042,0	1042,0	1042,0	821,0	821,0	821,0	616,0	616,0	616,0
8	Умумий сув сарфида ёғингарчилик улуши, %	23,7	23,2	21,7	19,4	19,1	17,8	15,5	14,9	14,0
9	Мавсумий суғориш меъёри, м ³ /га	2354,0	2545,0	2930,0	2440,0	2565,0	2931,0	2364,0	2643,0	2960,0
10	Умумий сув сарфида суғоришнинг улуши, %	53,6	56,7	60,9	57,8	59,7	63,6	59,5	63,8	67,2
11	Сувнинг умумий сарфи, м ³ /га	4388	4487	4810	4223	4296	4609	3976	4145	4405
12	Кроталария дон ҳосили, ц/га	19,7	20,7	17,3	21,6	22,9	17,7	18,5	19,1	16,7
13	1 ц дон учун сарфланган умумий сув микдори, м ³ /ц	222,7	216,8	278,0	195,5	187,6	260,4	214,9	217,0	263,8
14	1 ц дон учун сарфланган мавсумий сув микдори, м ³ /ц	119,5	122,9	169,4	113,0	112,0	165,6	127,8	138,4	177,2

Xulosa. Тадқиқот натижаларига кўра, 2023 йилда Кроталарияни 15–25 апрель кунлари экиш ҳамда суғоришни ЧДНСга нисбатан 70–80–70 % тартибда олиб бориш энг самарали вариант сифатида қайд этилди. Ушбу шароитда умумий сув сарфи 4119 м³/га, мавсумий сув сарфи 2558 м³/га ни ташкил этиб, дон ҳосилдорлиги 21,5 ц/га га етди. Шу билан бирга, 1 ц дон етиштириш учун 191,6 м³ умумий сув ва 119,0 м³ мавсумий сув сарфлангани аниқланди. 2024 йилда ўтказилган тажрибалар натижалари ҳам мазкур суғориш тартибининг самарадорлигини тасдиқлади. Жумладан, ЧДНСга нисбатан 70–80–70 % суғориш меъёри қўлланилган вариантда умумий сув сарфи 4487 м³/га, мавсумий сув сарфи 2545,0 м³/га ни ташкил этди, дон ҳосилдорлиги эса 20,7 ц/га бўлди. Бунда 1 ц дон учун сарфланган умумий сув миқдори 216,8 м³, мавсумий сув миқдори эса 122,9 м³ ни ташкил этди. Олинган маълумотлар шуни кўрсатадики, Кроталарияни ўрта муддатларда экиш ва суғоришни ЧДНСга нисбатан 70–80–70 % тартибда ташкил этиш сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш ҳамда барқарор дон ҳосилдорлигини таъминлашда мақбул агротехнологик усул ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ахмедов С. Мамалакатимиз қишлоқ хўжалигида суғоришнинг иқтисодий-экологик жиҳатлари. Ўзбекистон қишлоқ ва сув хўжалиги журнали. 2024. №2. Б. - 48-49.
2. Махмудов Ў., Халиков Б. Кроталария етиштириш имкониятлари. // Агро илм. Ўзбекистон қишлоқ ва сув хўжалиги журнали илмий иловаси. – Т. 2022. №2. - Б. 26-27.
3. Негматова С. Кроталария ажойиб экин. // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. 2024 й. №3. - Б. 33-34.
4. Худаяров Б., Қузиёв У. Суғоришнинг сув тежамкор усули – тупроққа ишлов бериш технологияларини такомиллаштиришни тақозо этмоқда // Агро илм журнали. Тошкент, 2022 й. №-3. - Б. 59-61.